

#25 2025

A tentativa de reversão do declínio geoeconômico dos EUA

Por Charles Pennaforte

Policy Brief

Será possível restaurar o poder econômico americano por meio de políticas protecionistas e nacionalistas? A tentativa de Donald Trump de reverter o declínio geoeconômico dos Estados Unidos representa uma resposta política a transformações estruturais globais iniciadas nos anos 1970. Essa cruzada baseia-se em uma narrativa de “retomada da grandeza”, mas enfrenta barreiras impostas pela natureza interdependente da economia mundial contemporânea.

Desde o declínio do fordismo, os Estados Unidos perderam parte de sua supremacia industrial e tecnológica. A globalização, a deslocalização produtiva e a ascensão da China transformaram as cadeias de valor e reduziram a centralidade norte-americana.

Nesse contexto, a política econômica de Trump busca restaurar padrões anteriores de acumulação e influência, recorrendo a tarifas, sanções e discursos nacionalistas. No entanto, tais estratégias revelam mais um apelo simbólico do que uma solução estrutural para o reposicionamento global dos EUA.

A estratégia de Trump fracassa em restaurar a hegemonia geoeconômica dos EUA porque ignora (1) as transformações estruturais da economia global, (2) a interdependência tecnológica e financeira, e (3) o papel das próprias elites econômicas americanas na desindustrialização do país.

(...) a política econômica de Trump busca restaurar padrões anteriores de acumulação e influência, recorrendo a tarifas, sanções e discursos nacionalistas. (...)

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brasil - São Paulo

Telefone: + 55 11 5092-3626

E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda

Telefone: + 244 927 865 921

E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

A primeira razão do insucesso da política trumpista é a irreversibilidade das transformações do capitalismo global. O fordismo, sustentado em produção nacional e consumo de massa, cedeu lugar a um sistema global fragmentado. A transferência de indústrias para a Ásia e o México criou novas dinâmicas produtivas que não podem ser revertidas por medidas tarifárias. A nostalgia industrial, embora politicamente mobilizadora, é economicamente inviável num cenário em que as cadeias de valor são multinacionais.

O segundo obstáculo é a profunda interdependência das economias modernas. As medidas protecionistas elevam custos de produção e provocam reações de aliados comerciais. Tarifas e sanções podem gerar inflação e reduzir a competitividade de setores estratégicos dos EUA. Além disso, a tentativa de isolar tecnologicamente a China acelera a fragmentação global e incentiva a formação de blocos alternativos de poder, como o BRICS, enfraquecendo o soft power americano.

A nostalgia industrial, embora politicamente mobilizadora, é economicamente inviável num cenário em que as cadeias de valor são multinacionais.

A terceira limitação reside nas próprias decisões corporativas e políticas dos EUA. A deslocalização produtiva e a financeirização foram escolhas deliberadas de empresários e governos, que priorizaram margens de lucro em detrimento da sustentabilidade industrial.

A retórica nacionalista de Trump oculta essa corresponsabilidade interna, atribuindo a culpa exclusivamente a atores estrangeiros. Essa abordagem ignora que o declínio é resultado de décadas de políticas domésticas voltadas ao capital financeiro e não à produção.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief LABGRIMA-CENEGRI-IIGS!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

Em síntese, a tentativa de Trump de restaurar o poder americano falhou porque subestimou as condições estruturais da economia global e superestimou a eficácia de políticas coercitivas. As razões centrais desse fracasso — a transformação do capitalismo, a interdependência econômica e a responsabilidade interna — demonstram que o retorno ao fordismo é impossível.

O futuro da liderança dos EUA depende não de nostalgias, mas de reformas industriais, diplomacia cooperativa e integração tecnológica. Caso contrário, o país corre o risco de consolidar seu isolamento e acelerar o surgimento de uma ordem multipolar.

O futuro da liderança dos EUA depende não de nostalgias, mas de reformas industriais, diplomacia cooperativa e integração tecnológica. Caso contrário, o país corre o risco de consolidar seu isolamento e acelerar o surgimento de uma ordem multipolar.

Referências

ARRIGHI, Giovanni. **O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

PENNAFORTE, Charles. “Em busca do tempo perdido”: por que o mundo que Donald Trump quer controlar não existe mais. **The Conversation**, 01 mai. de 2025.. Disponível em: <https://theconversation.com/em-busca-do-tempo-perdido-por-que-o-mundo-que-donald-trump-quer-controlar-nao-existe-mais-255308?utm_medium=article_clipboard_share&utm_source=theconversation.com> Acesso em: 11 out. 2025.

PENNAFORTE, Charles. The illusions of the West: there is no stopping the ongoing geopolitical transformations. **The China Daily**, 12 set. De 2023. Disponível em <<https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/13/WS65010750a310d2dce4bb56fd.html>>

O Autor

Doutor em Relações Internacionais epla Universidad Nacional de La Plata (ARG). Professor de Geopolítica e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Charles Pennaforte

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o *International Institute for Geopolitics & Security* (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são *think tanks* independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa nas áreas de Geopolítica e Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a UFPel.

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Como citar

PENNAFORTE, Charles. A tentativa de reversão do declínio geoeconômico dos EUA. Policy Brief, LabGRIMA/CENEGRI/IIGS, n. 25, p. 1-7, 2025.

Número atual

Policy Brief: A tentativa de reversão do declínio geoeconômico dos EUA, #25, 2025. LabGRIMA/CENEGRI/IIGS.

Policy Brief (Boletim de Geopolítica),
ISSN 2357-9455
Contato: atendimento@cenegri.org.br
Crédito das Fotos: Pexels/Canva

 10.5281/zenodo.17335644

